

**МЕТОДИ ТА ПРИНЦИПИ ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ**

Безух О. В.,

доктор юридичних наук, провідний науковий
співробітник відділу правового регулювання
ринкової економіки Науково-дослідного інституту
приватного права і підприємництва імені
академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України
(Київ)

*У статті досліджуються особливості методу та
принципи правового регулювання економічної
конкуренції, їх сутність при здійсненні
господарської діяльності.*

Ключові слова: економічна конкуренція, методи та принципи правового регулювання, регулювання господарських відносин.

Конкурентне право є відносно новим правовим утворенням в Україні. В цілому, підкоряючись основним методам та принципам господарського права, воно потребує дослідження особливостей їх застосування.

Методи правового регулювання – це прийоми юридичного впливу, їх поєднання, що характеризує застосування у певній сфері суспільних відносин того чи іншого комплексу юридичних інструментів [1].

У теорії права виокремлюють два основних методи правового регулювання: метод централізованого (авторитарного, імперативного) регулювання, або метод субординації; метод децентралізованого (диспозитивного, автономного) регулювання, або метод координації.

Перший метод ґрунтується на відносинах підпорядкування та субординації, коли правова норма має імперативний, однозначний характер, за її порушення настають юридичні наслідки незалежно від волі потерпілого суб'єкта. Цей метод притаманний вертикальним відносинам або відносинам, які мають публічний характер. У господарському праві він визначається як метод владних приписів і застосовується у правових заборонах та зобов'язаннях.

Метод децентралізованого регулювання ґрунтується на волі сторін, між якими склалися юридично рівні відносини. Суб'єкти самі вирішують, вступати чи не вступати у відносини з іншими суб'єктами, та обирають певну модель поведінки, використовуючи норми права на свій розсуд. Суб'єкти підприємництва, вступаючи у правовідносини, мають право відповідно до ст. 44 ГК України з власної ініціативи приймати будь-які рішення, що не суперечать законодавству України, та діяти за принципом «дозволено все, що не заборонено законом». У господарському праві цей метод визначається як метод «автономних рішень».

Зазвичай ці два первинних методи правового регулювання застосовуються в усіх галузях права у різноманітних поєднаннях із домінуванням одного з них над іншим. Як наголошує С. С. Алексєєв, галузеві методи не можуть бути зведені до зазначених найпростіших прийомів. Галузевий метод є складним, багатограним явищем,

специфічним комплексом прийомів і засобів регулювання, що існує в цьому конкретному нормативному матеріалі, тісно пов'язаним із відповідною групою суспільних відносин – предметом правового регулювання [2].

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про захист економічної конкуренції» предметом правового регулювання конкурентного права є відносини органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю із суб'єктами господарювання; суб'єктів господарювання з іншими суб'єктами господарювання, із споживачами, іншими юридичними та фізичними особами у зв'язку з економічною конкуренцією. Цей Закон застосовується до всіх відносин, які впливають чи можуть вплинути на економічну конкуренцію на території України. Визначення в законі у відносинах, що регулюються і владного, і приватного елементів у їх взаємозв'язку обумовлює одночасне застосування і імперативного і диспозитивного методів, але які не можуть домінувати, як це відбувається в інших традиційних галузях.

Ринок і ринкові відносини становлять сукупність усіх рішень та відносин органів влади, суб'єктів господарювання і споживачів. Власне економічною конкуренцією є сукупність приватних відносин, коли конкуруючи між собою, суб'єкти господарювання укладають правочини зі споживачами, що і створює безпосередній зворотній конкурентний зв'язок між суб'єктами господарювання щодо боротьби за споживача та частку на ринку. Однак ці приватні правочини не відокремлені, як наприклад, у цивільно-правових відносинах, а пов'язані між собою в межах господарського правового порядку. Застосування лише методу автономних рішень (диспозитивного методу) призведе до хаосу в економіці та до формування монополій. Крім того, економічною конкуренцією, суб'єктами господарювання, споживачами та економічними відносинами, що виникають, не можна керувати. Ринковий механізм, який діє на підставі економічних закономірностей та конкуренції, є об'єктивною реальністю, яку можна підтримувати чи нівелювати за допомогою правових засобів. У регулюванні відносин, що виникають із конкуренції, не може домінувати імперативний чи диспозитивний метод, як у цивільному чи в адміністративному праві.

У літературі ключовим методом господарського права, здатним інтегрувати решту методів, визнано рівне підпорядкування усіх суб'єктів господарювання суспільному господарському порядку. Йдеться не про рівність або підпорядкування суб'єктів один одному (притаманне цивільно-правовому або адміністративно-правовому методам), а про рівне підпорядкування суб'єктів відносин «третьому» елементу – господарському правопорядку [3]. При цьому суспільний господарський порядок слід розуміти як панівний у суспільстві устрій матеріального виробництва, об'єктивно і суб'єктивно зумовлений стан життя, який характеризується внутрішньою узгодженістю, урегульованістю системи правових відносин, заснованих на нормах права, моральних принципах, ділових правилах та звичаях, що забезпечує гармонізацію приватних і публічних економічних інтересів.

У горизонтальних відносинах головним є не заохочення приватного егоїзму, як у цивільних відносинах, а забезпечення партнерських відносин, коли рівне підкорення порядку (рівні умови) створює як приватний, так і публічний інтерес, збільшення за рахунок конкуренції економічного

суспільного блага та задоволення споживачів. Юридична рівність у конкурентних відносинах передбачає:

- рівні можливості учасників ринкових відносин;
- рівний доступ до рівних можливостей учасників ринкових відносин;
- однаковий результат при рівному застосуванні можливостей.

У вертикальних відносинах головними є не відносини влади та підпорядкування. Вони мають на меті забезпечення конкуренції, економічної ефективності, збільшення виробництва і дотримання прав споживачів, оскільки держава одночасно є регулятором конкурентних відносин, суб'єктом господарювання на ринку та споживачем. Положення щодо рівних можливостей учасників відносин конкуренції у вертикальних відносинах не можна ставити під сумнів. Особливістю застосування зазначеного принципу є забезпечення за допомогою приписів додаткових можливостей і захисту економічно слабших учасників ринкових відносин.

Відмінністю застосування ключового методу господарсько-правового регулювання у конкурентному праві є те, що він стосується не лише поведінки суб'єктів господарювання на ринку, а й усіх учасників відносин на ринку. Невипадково у Законі України «Про захист економічної конкуренції» зазначено, що він застосовується до *всіх відносин* (курсив авт.), які впливають чи можуть вплинути на економічну конкуренцію на території України.

Для характеристики конкурентного права у системі господарського права України важливу роль відіграють його принципи. У теорії права принципами визнаються вихідні нормативно-керівні початки, які характеризують зміст права, його основи, визначені у ньому закономірності суспільного життя [4]. Сфера господарювання та підприємництво як її складові мають різні рівні упорядкування як за масштабами, так і за суб'єктами відносин. Спільним у регулюванні відносин на рівні господарства країни, ринку товару, відносин між суб'єктом господарювання і споживачем є принципи права, які визначають напрями та основи правового регулювання, найбільш загальні з яких наведено у ст. 6 ГК України. Оскільки в Україні будується ринкова економіка, сфера господарювання (підприємництва) урегульовується за принципами організації ринку, відображеними у праві. Більшість із наведених у ст. 6 ГК України принципів безпосередньо пов'язані з економічною конкуренцією та є принципами конкурентного права.

Перший принцип – свобода підприємницької діяльності у межах, визначених законом. Свобода розуміється як можливість робити все, що не заборонено. Деякі фахівці апріорі вважають, що це дозволено. Однак не все, що дозволено, є суб'єктивним правом. У зв'язку з наведеним М. М. Коркунов зазначав, що звісно, все, на що особа має право, дозволено; але не на все, що дозволено, вона має право, а лише на те, можливість чого забезпечена встановленням відповідного обов'язку. Тільки така можливість становить право, оскільки лише вона є можливістю стосовно іншої особи. Отже, слід розрізняти простий дозвіл на що-небудь, який означає лише відсутність встановленої юридичною нормою обмеження фактичної можливості, та право, яке передбачає розширення фактичної можливості через встановлення відповідної правомочності [5].

У господарській сфері відсутність прямої правової заборони не означає наявності права вчиняти певні дії. Як уже наголошувалося раніше, відносини на ринку визначаються господарським суспільним

правопорядком, основу якого становить принцип конкуренції, і якого зобов'язані дотримуватися всі учасники ринкових відносин. Недотримання правил господарського правопорядку спотворює конкуренцію, внаслідок чого одні суб'єкти господарювання можуть отримувати неправомірні переваги над іншими. Свобода підприємницької діяльності нерозривно пов'язана з економічною конкуренцією. У господарській сфері, на відміну від приватної, також діє багато правових заборон, які стосуються навіть договірних відносин, хоча і не регулюють елементи договорів. Це стосується врегулювання відносин між суб'єктами господарювання та споживачами, економічної конкуренції та ін.

Свобода підприємницької економічної діяльності – комплексна категорія. За визначенням К. Ю. Тот'єва, вона охоплює передбачені та гарантовані законом права:

- 1) право суб'єкта економічної діяльності починати, здійснювати та припиняти таку діяльність у будь-яких не заборонених законом сфері та формі;
- 2) право отримувати, використовувати і передавати достовірну економічну інформацію;
- 3) свободу від примусу або юридично необґрунтованої діяльності з боку інших господарюючих суб'єктів і держави в особі її органів;
- 4) право на захист інтересів економічно слабшої сторони у процесі господарської діяльності;
- 5) право на оскарження будь-яких дій чи бездіяльності органів влади і посадових осіб, що призводять до обмеження зазначеної свободи [6].

Цей перелік не є вичерпним.

Другий принцип – забезпечення вільного руху капіталів, товарів і послуг на території України. Цей принцип спирається на такі загальні ідеї. Перша – на внутрішньому ринку України не може відбуватися дискримінація суб'єктів господарювання за ознакою місця державної реєстрації і територіального знаходження. Будь-який суб'єкт господарювання може відкривати територіальні підрозділи і здійснювати господарську діяльність на всій території України. Друга ідея визначає свободу доступу до будь-якого ринку товарів чи послуг, що забезпечується законодавством про захист економічної конкуренції та про підтримку і розвиток підприємництва.

Принцип обмеження державного регулювання економічних процесів у зв'язку з необхідністю забезпечення соціальної спрямованості економіки, добросовісної конкуренції у підприємстві, екологічного захисту населення, захисту прав споживачів та безпеки суспільства і держави пов'язаний з особливостями функціонування ринку як системи, що самоорганізується на принципах економічної конкуренції.

Сучасна економіка побудована за ринковими принципами, які передбачають децентралізацію, відмову від прямого адміністративного управління економікою та застосування економічних законів ринку. Разом із тим ринкове саморегулювання економічних процесів не знімає з держави зобов'язань і відповідальності за забезпечення соціальної спрямованості економіки, добросовісної конкуренції у підприємстві, екологічного захисту населення, захисту прав споживачів та безпеки суспільства і держави.

Незважаючи на те, що конкурентним законодавством України не визначено спеціальних принципів регулювання конкурентних відносин, до таких принципів варто віднести:

1. Розвиток добросовісної вільної конкуренції та її захист. Саме конкуренція відображає сутність ринкових відносин і реалізується у них. Державна економічна політика визначається у певних актах правового регулювання. Наприклад, основи економічної організації ЄС закладено у ст.ст. 4, 98 ДЄС, які передбачають організацію господарського правопорядку згідно з принципом економіки відкритого ринку з вільною конкуренцією, сприяння ефективному використанню ресурсів і дотримання принципів, сформульованих у ст. 4 ДЄС.

За змістом цієї статті засадничими принципами є: стабільні ціни, міцні національні фінансові системи та валютні умови, стабільний баланс платежів [7]. Тобто визначено основні риси господарського правового порядку з вільною конкуренцією, які реалізуються у відповідних правових нормах.

Конституція України не встановлює форми організації та напряму економічного розвитку країни. У ст. 2 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» стосовно економічної організації передбачено, що внутрішня політика ґрунтується на таких принципах: рівність усіх суб'єктів права власності перед законом, захист конкуренції у сфері економічної діяльності; забезпечення сталого розвитку економіки на ринкових засадах та її соціальної спрямованості.

2. Заборона та протидія дискримінації. Однією із головних проблем, що стримує вільний рух товарів і спотворює конкуренцію, є створення різноманітних бар'єрів доступу на ринки та дискримінація суб'єктів відносин на них. Ідея формальної рівності, що застосовується у методі регулювання як цивільних, так і всіх приватних відносин, зумовлює юридичну заборону дискримінації як умови порушення принципу рівності. Втім, зміст дискримінації у цивільному праві не розкрито, оскільки цивільні відносини підпорядковуються, здійснюються за волею сторін, що є для цивільних відносин головним. Загальноприйнятною є протидія дискримінації особистих прав і свобод громадян, що отримало прояв у прийнятті Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», згідно з яким дискримінація розуміється як певна ситуація стосовно окремих приватних осіб, а господарські відносини не регулюються.

Необхідно звернути увагу, що економічно нерівні учасники господарських відносин (головною рисою яких є економічний зміст цих відносин) не можуть бути юридично рівними. Внаслідок наведеного для забезпечення рівного захисту та підтримання економічної рівноваги держава імперативно перерозподіляє певні права та обов'язки між учасниками господарських відносин на користь слабшого, щоб забезпечити реальну можливість конкурувати та функціонування системи у цілому.

Як справедливо зазначає Г. Христова, «нейтральне» законодавство, політика чи програми не завжди здатні достатньою мірою ефективно гарантувати особам однакові права та можливості їх реалізації, тобто можуть призводити до так званої «фактичної дискримінації». Відповідно, модель формальної (юридичної) рівності доповнюється ідеєю субстантивної (англ. substantive) рівності, що охоплює такі концепції як «рівність можливостей», «рівність у доступі до можливостей» та «рівноцінність результатів». Ця ідея полягає в усуненні не лише юридичних, а й фактичних перешкод на шляху до реалізації особами своїх прав, рівному доступі усіх осіб до ресурсів та отримання частки суспільного блага, а також у вимозі, згідно з якою індивіди після процедури розподілу мають опинитися в однакових умовах. Модель

субстантивної (фактичної) рівності реалізується у правовій системі за допомогою двох основних принципів: 1) принципу диференціації правового регулювання (або спеціальних правових статусів); 2) принципу позитивної дискримінації.

Провідною сучасною інтерпретацією принципу рівності є поєднання формальної і субстантивної (реальної, фактичної) рівності, яке дає змогу забезпечити «справедливу рівність можливостей» («дистрибутивну рівність із можливістю позитивних дій»), згідно з якою для членів суспільства має бути створено реальні можливості конкурувати з іншими його членами з достатніми шансами на успіх [8].

3. Диференціація приватних і публічних інтересів у конкуренції. Конкуренція відбувається не лише на ринках, а й в часі. Ті рішення, які сьогодні здаються антиконкурентними, з часом можуть призводити до отримання користі та розвитку конкуренції або мати інший зиск. Із цього приводу певні приватні права можуть бути обмежені. Наприклад, за змістом ст. 10 Закону України «Про захист економічної конкуренції» Кабінет Міністрів України може дозволити узгоджені дії, на які Антимонопольним комітетом України не було надано дозволу відповідно до ч. 2 цієї статті, якщо учасники узгоджених дій доведуть, що позитивний ефект для суспільних інтересів переважає негативні наслідки обмеження конкуренції для певних осіб.

4. Поєднання попереднього та подальшого контролю. Цей принцип застосовується у процедурах отримання згоди на економічну концентрацію та узгоджені дії, здійснення перевірок суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, місцевого самоврядування та адміністративно-господарського управління і контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Висновок: Основним методом регулювання відносин, пов'язаних з конкуренцією є забезпечення рівного підпорядкування усіх суб'єктів відносин суспільному господарському порядку, що впливає з ринкової економіки. Відхилення від правил та вимог суспільного господарського порядку, навіть в тих випадках, коли за конкретний вчинок не передбачена юридична відповідальність, може призводити до спотворення економічної конкуренції, тобто порушення правил публічного господарського правопорядку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Алексеев С. С. Общая теория права: учеб. Москва: ТК Велби, Проспект, 2008. С. 215.
2. Алексеев С. С. Там само. С. 216.
3. Хозяйственное право. Киев: Юринком Интер, 2002. С. 31–32.
4. Алексеев С. С. Там само. С. 75.
5. Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. Санкт-Петербург, 1907. С. 149.
6. Тотьев К. Ю. Конкурентное право (правовое регулирование деятельности субъектов конкуренции и монополий: учеб. Москва: Изд-во РДЛ, 2003. С. 99.
7. Договір про заснування Європейської Спільноти від 25.03.1957. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_017.
8. Христова Г. Питання заборони та протидії дискримінації: методичні рекомендації для юристів. Рада Європи, Генеральний Директорат з прав людини і верховенства права, Департамент політики та розвитку прав людини, Відділ національної імплементації прав людини. Київ, 2015. С. 9.

**METHODS AND PRINCIPLES OF LEGAL REGULATION OF
COMPETITION**

Bezukh O. V., Doctor of Legal Sciences,
Leading Researcher of the of the Department of legal
support of a market economy of the Academician
F. H. Burchak Scientific Research Institute of Private Law
and Entrepreneurship of NALS of Ukraine (Kyiv)

Keywords: economic competition, methods and principles of legal regulation, regulation of economic relations.

The article deals with the features of the method and principles of legal regulation of economic competition, their essence in the implementation of economic activity.